

01/01/2024
Vol. 3, N°. 1/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 1/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2023.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

1. COMPRE BITCOIN!

O Bitcoin é uma criptomoeda que tem experimentado um aumento significativo em seu valor no último ano. De acordo com especialistas, a recente valorização do Bitcoin pode ser atribuída a vários fatores, incluindo a crescente aceitação da criptomoeda como meio de reserva de valor, a escassez de Bitcoins e a crescente demanda por investimentos alternativos. No entanto, é importante notar que o valor do Bitcoin é altamente volátil e pode flutuar significativamente em curtos períodos de tempo.

Para 2024, especialistas acreditam que o Bitcoin pode valer entre US\$ 34 mil e US\$ 100 mil. Alguns entusiastas acreditam que a valorização recente foi apenas a ponta de um iceberg e que uma “nova pernada” de alta está prestes a acontecer.

De acordo com o Mercado Bitcoin, um dos principais fatores que podem afetar o preço do Bitcoin em 2024 é a aprovação de um ETF de Bitcoin à vista nos Estados Unidos. A entrada de players como a BlackRock, maior gestora de recursos do mundo com US\$ 14 trilhões sob administração, pode elevar o fluxo para Bitcoin em algo entre US\$ 10 bilhões e US\$ 20 bilhões nas primeiras quatro semanas após a aprovação. Além disso, o halving do Bitcoin, previsto para ocorrer em abril de 2024, é outro evento altamente aguardado pelos investidores. Nele, a quantidade de unidades da criptomoeda distribuídas a mineradores como recompensa pela atividade cai pela metade, reduzindo a oferta em circulação do ativo. No entanto, é importante lembrar que o mercado cripto é altamente volátil e que os investidores devem estar preparados para lidar com a incerteza.

Arte digital da Semana

A arte semanal é Bitcoin Amauta feito pelo Creator do BING.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023);
- Preço com maior ponto de resistência (Seta Verde);
- (Círculo Azul) surgimento da Média 72 anunciada desde julho de 2023 serve como ponto importante de suporte, mesmo que o preço venha a cair, observem que esta média vem com inclinação positiva.
- Canal de alta (Azul), Melhor observado em tempos menores;
- Mac´D paralelo, ainda consolidado (Círculo amarelo);
- Desde março de 2023 o baixo volume persiste (Círculo laranja), mês de outubro com pequena reação justificado pelo rompimento da consolidação;
- Neste tempo gráfico temos ótimos alvos para o preço acima, porem a dificuldade em ultrapassar está justamente nos 50% da Fibonacci, Linha amarela.

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

BTCUSD - Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção (está em nossa análise desde 04/12/2023);
- Mac´D com reação, com leve inclinação (Círculo amarelo);
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Maior suporte neste cenário (Seta Verde);
- Além do canal de alta temos um canal e consolidação, (canais azuis), atenção a rompimentos;
- Círculo azul apresenta surgimento da média 305 desde mês de junho de 2023.

Gráfico diário

BTCUSD Gráfico Diário

- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci;
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção;
- Região de forte suporte (Seta Verde);
- Mac'D após subida com inclinação negativa (Circulo Amarelo);
- Observem divergência entre os gráficos de 18/12/2023 e 25/12/2023 e este atual, a plataforma BINANCE diverge. (Círculo Roxo);
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo;
- Canal de alta azul claro, os limites inferior e superior devem fazer parte das análises;
- Novo canal de consolidação, alertando, rompimentos geram ótimas oportunidades.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas azuis representa alvos de projeção de Fibonacci (Verificar em tempos maiores);
- Linha tracejada em amarelo representa pullback de 50% da Fibonacci de baixa, ponto de atenção, estamos a 4 semanal com o preço perto desta linha;
- Lateralização desde o dia 05/12/2023 (canal azul escuro);
- A lateralização atinge a linha inferior do canal de lata, momentos de decisão;
- Mac´D em baixa (círculo amarelo), atenção a informações de gráficos e tempos maiores;
- Volume abaixo com pequenas reações (círculo Laranja);
- Atenção a micro consolidações, ótimas oportunidades.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

JULIANA MASCHIO

— **RENDA FIXA** —
**NA QUEDA DOS JUROS:
APRENDA A
CONSTRUIR UMA
CARTEIRA SEGURA**

20/01/2024 (sábado)
9 às 12h
Via Meet

Inscriva-se: <https://bit.ly/3Sv1IYp>

CURSO EAD

MULTIPLIQUE SEU DINHEIRO NA RENDA FIXA

com Juliana Maschio

INSCREVA-SE

www.amauta.com.br

[Assista uma aula grátis: https://bit.ly/3Sv1IYp](https://bit.ly/3Sv1IYp)

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online ✓

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

**Conheça nosso directório de links
Aqui**

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:
<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL